

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PORTO DE PORTO ALEGRE

NOTA TÉCNICA

Vazões no Rio Guaíba durante os picos da enchente de maio de 2024 considerando o transbordamento na seção hidrométrica.

Coordenadora PGA POA

Tatiana Silva da Silva

Equipe do Programa de Monitoramento e Modelagem Hidrossedimentológica

Elírio E. Toldo Jr	CECO/IGEO/UFRGS
José C. R. Nunes	CECO/IGEO/UFRGS
Nilza Castro	IPH/UFRGS
Aron J. Funke	IPH/UFRGS
Felipe G. Nievinski	IGEO/CEPSRM/UFRGS
Rafael Manica	IPH/UFRGS
Eduardo Puhl	IPH/UFRGS
Cristiano Fick	IPH/UFRGS
Fernando Scottá	IGEO/UFRGS

Pilotos das Embarcações

Márcio Luiz R. da Silva	
Ivanir Medeiro de Ávila	IPH/UFRGS

Porto Alegre, 24 de julho de 2024.

Portos RS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Instituto de Geociências (IGEO)

Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH)

Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM)

Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO)

Vazões no Rio Guaíba durante os picos da enchente de maio de 2024 considerando o transbordamento na seção hidrométrica.

O Programa de Gestão Ambiental Portuária do Porto de Porto Alegre – convênio PORTOS-RS e UFRGS, vem realizando desde 2022 o monitoramento dos níveis d'água e das vazões no curso hídrico do Guaíba (496 km²), com a obtenção telemétrica dos dados de níveis d'água em diversas estações (<https://bit.ly/nivel-ufrgs-pgapoa>), mais as medições recentes das vazões com emprego do ADCP SonTek M9.

Para registrar a magnitude do desastre climático sobre a extensa Bacia Hidrográfica do Guaíba (84.763 km²), foram realizadas medições pontuais da vazão nos dias 05 e 06 de maio, nos locais onde ocorre a concentração do escoamento superficial produzido pela soma dos tributários Jacuí-Taquari, Sinos, Caí e Gravataí, em frente a orla do Guaíba, nas seções hidrométricas de controle junto a Usina do Gasômetro (Ponta da Cadeia) e na Ponta do Dionísio (bairro Vila Assunção).

No levantamento da seção hidrométrica nos dias 05 e 06 de maio, realizado no canal do rio entre a Usina do Gasômetro e a Ilha Mauá, foi utilizado o equipamento ADCP SonTek modelo ADP (UNIVALI).

Nestes dois dias as medidas estiveram associadas aos picos dos níveis d'água, e apresentaram valores até então nunca registrados nas seções hidrométricas de controle. No dia 05 de maio, nos levantamentos iniciais junto a Usina do Gasômetro, foram observados valores de 30.180 m³/s, os quais foram posteriormente corrigidos com o acréscimo dos volumes d'água do transbordamento sobre as Ilhas da Pintada e Mauá, e tendo como referência para os ajustes a seção de controle na Ponta do Dionísio.

O pico da enchente no Cais Mauá (estação SPH4, próxima ao prédio da antiga Superintendência de Portos e Hidrovias), ocorreu no dia 05 de maio de 2024, às 00 h 40 min, com nível de 5,15 m (referencial da régua física SPH). A primeira medição foi realizada no dia 05 de maio às 17 h 45 min, com vazão corrigida para 35.736 m³/s, velocidade máxima da corrente de 4,2 m/s, e nível d'água de 5,12 m.

No dia 15 de maio foi realizada nova campanha de coleta de dados às 09 h 50 min e às 13 h 10 min, respectivamente nas seções da Ponta do Dionísio e Usina do Gasômetro, com níveis d'água de 4,81 m (estação SPH4) e 4,17 m no clube Veleiros do Sul (estação VDS2, no mesmo referencial da régua SPH). Neste dia a vazão registrada na Ponta do Dionísio foi de 22.070 m³/s, com velocidade máxima de 3,7 m/s.

Como citar:

Elírio E. Toldo Jr; José C. R. Nunes; Nilza Castro; Aron J. Funke; Felipe Nievinski; Rafael Manica; Eduardo Puhl; Cristiano Fick; Fernando Scottá; Tatiana Silva da Silva. (2024) "Nota técnica: Vazões de pico nos dias 5 e 6 de maio do desastre climático na Bacia Hidrográfica do Guaíba", Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre; Portos RS e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, julho de 2024. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/>